

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur public 1997-1998

Les enseignants exerçant effectivement leur activité dans les établissements d'enseignement supérieur public sont au nombre de 76 936 pour l'année universitaire 1997-1998. Si l'on considère les 46 847 enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, on constate une progression de près de 32 % depuis dix ans. Les 12 458 enseignants du second degré et les 17 631 enseignants non titulaires concourent également à cet encadrement universitaire.

Les corps enseignants du supérieur se décomposent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs, comprenant les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les assistants titulaires, les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur et les personnels enseignants non titulaires (associés, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants des disciplines hospitalo-universitaires ou lecteurs et maîtres de langues) (*tableau I*).

80,2 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les universités, hors instituts universitaires de technologie (IUT), 11,2 % dans les IUT et 8,6 % dans les autres types d'établissement (*tableau II*).

Les enseignants ayant des activités hors des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie (*tableau V*) représentent 1,6 % du total, et ils sont, pour 42,7 % d'entre eux, en position de détachement.

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est proposée dans le tableau VII p.6.

L'ÂGE MOYEN DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS AUGMENTE SENSIBLEMENT ET STAGNE CHEZ LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES

Les enseignants-chercheurs titulaires ou stagiaires en fonction représentent

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1982 à 1998

* Création des IUFM en 1992.

**TABLEAU I – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1997-1998**

Fonctions	Professeurs	Maîtres de conférences (1)	Assistants titulaires	Chefs de clinique, AHU, PHU (2)	Attachés et moniteurs (3)	Sous-total	Autres (4)	Total	%
Groupes de disciplines CNU et sous-total par grande discipline									
Groupe 1 : Droit et Science politique	1 261	1 644	349				–		
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 001	2 192	288				1 351		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	2 262	3 836	637		2 160	8 895	1 351	10 246	13,3
Groupe 3 : Langues et Littérature	1 768	3 802	157				3 480		
Groupe 4 : Sciences humaines	1 737	3 258	123				1 254		
Groupe interdisciplinaire	366	1 157	37				1 720		
Groupe Théologie	38	23	1				2		
Sous-total Lettres et sciences humaines	3 909	8 240	318		2 195	14 662	7 509	22 171	28,8
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	1 675	3 574	271				1 308		
Groupe 6 : Physique	1 032	1 694	33				783		
Groupe 7 : Chimie	1 148	2 094	34				155		
Groupe 8 : Sciences de la terre	401	761	15				–		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	1 850	3 829	80				2 039		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	1 079	2 766	81				366		
Sous-total Sciences	7 185	14 718	514		5 309	27 726	4 651	32 377	42,1
Pharmacie	667	1 108	77	–	129	1 981		1 981	2,6
Médecine	3 844	1 630	104	3 774	–	9 352		9 352	12,2
Odontologie	95	430	–	284	–	809		809	1,1
Total	17 962	29 962	1 650	4 058	9 793	63 425	13 511	76 936	100
% sous-total	28,3	47,2	2,6	6,4	15,4	100,0			
% total	23,3	38,9	2,1	5,3	12,7	82,4	17,6	100,0	

Source : DPE B3

(1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs. On dénombre 5 595 attachés et 4 198 moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

**TABLEAU II – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction
France – Public – 1997-1998**

Types d'établissement		Universités (1)	IUT	ENSI	Sous-Total	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs	2 164	44	1	2 209	53	2 262
	Maîtres de conférences	3 096	688	–	3 784	52	3 836
	Assistants titulaires	491	145	–	636	1	637
	Attachés et moniteurs (3)	2 160	–	–	2 160	–	2 160
	Autres (4)	460	773	3	1 236	115	1 351
	Total	8 371	1 650	4	10 025	221	10 246
LETTRES	Professeurs	3 693	52	5	3 750	159	3 909
	Maîtres de conférences	7 201	499	5	7 705	535	8 240
	Assistants titulaires	263	43	–	306	12	318
	Attachés et moniteurs (3)	2 195	–	–	2 195	–	2 195
	Autres (4)	4 705	880	54	5 639	1 870	(5) 7 509
	Total	18 057	1 474	64	19 595	2 576	22 171
SCIENCES	Professeurs	5 649	782	199	6 630	555	7 185
	Maîtres de conférences	10 744	2 525	273	13 542	1 176	14 718
	Assistants titulaires	366	131	3	500	14	514
	Attachés et moniteurs (3)	5 309	–	–	5 309	–	5 309
	Autres (4)	1 045	2 020	53	3 118	1 533	4 651
	Total	21 992	5 731	566	28 289	3 278	32 377
SANTÉ	Professeurs	4 603	3	–	4 606	–	4 606
	Maîtres de conférences	3 155	10	–	3 165	3	3 168
	Assistants titulaires	180	1	–	181	–	181
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 058	–	–	4 058	–	4 058
	Attachés et moniteurs (3)	129	–	–	129	–	129
	Autres (4)	–	–	–	–	–	–
Total	12 125	14	–	12 139	3	12 142	
TOTAL	Professeurs	16 109	881	205	17 195	767	17 962
	Maîtres de conférences	24 196	3 722	278	28 196	1 766	29 962
	Assistants titulaires	1 300	320	3	1 623	27	1 650
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 058	–	–	4 058	–	4 058
	Attachés et moniteurs (3)	9 793	–	–	9 793	–	9 793
	Autres (4)	6 210	3 673	110	9 993	3 518	(5) 13 511
Total	61 666	8 596	596	70 858	6 078	76 936	

Source : DPE B3

(1) Hors IUT et ENSI (mais y compris les établissements rattachés en vertu des dispositions du décret du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées).

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type second degré et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 053 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU III – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction et selon le sexe dans chaque discipline (en %) France – Public – 1997-1998

Disciplines Sexe	DROIT				L ETTRÉS				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL				
	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	
PROFESSEURS	< à 30 ans	0,4	0,7	0,4	22,2	–	–	–	–	0,1	–	0,1	–	–	–	–	–	0,1	0,1	0,1	14,3
	30 - 34 ans	4,4	9,4	5,1	25,0	0,5	0,2	0,5	11,8	1,2	1,2	1,2	9,1	0,1	–	0,1	–	1,2	1,6	1,3	17,3
	35 - 39 ans	6,7	15,3	7,9	26,4	2,5	1,6	2,2	19,5	6,2	7,5	6,3	11,1	4,0	5,4	4,1	13,2	5,0	5,6	5,1	15,3
	40 - 44 ans	10,1	9,4	10,0	12,8	7,2	7,6	7,3	27,6	9,3	10,0	9,4	9,9	11,2	13,5	11,4	12,0	9,5	9,6	9,5	13,9
	45 - 49 ans	18,0	16,0	17,7	12,2	17,0	16,8	17,0	26,2	14,1	17,4	14,4	11,2	19,6	24,3	20,1	12,2	16,6	18,2	16,8	14,9
	50 - 54 ans	28,7	21,5	27,7	10,5	27,0	30,1	27,8	28,8	31,2	33,4	31,4	9,9	22,2	22,8	22,3	10,3	27,7	28,6	27,8	14,2
	55 - 59 ans	17,7	16,0	17,5	12,4	24,1	24,6	24,2	26,9	26,1	21,5	25,7	7,8	16,9	17,2	16,9	10,3	22,2	21,3	22,1	13,3
	60 ans et +	14,0	11,7	13,7	11,7	21,7	19,1	21,0	24,1	11,8	9,0	11,5	7,3	26,0	16,8	25,1	6,8	17,7	15,0	17,3	12,0
Total				13,6				26,6				9,3				10,1				13,8	
MAÎTRES DE CONFÉRENCES	< à 30 ans	2,9	6,0	3,9	51,0	0,8	2,2	1,4	68,9	4,7	7,1	5,4	37,4	0,5	0,7	0,6	55,6	3,2	4,3	3,6	43,1
	30 - 34 ans	18,1	29,3	21,8	44,6	10,6	13,6	12,0	51,9	23,1	26,4	24,0	31,4	5,7	7,0	6,3	53,0	18,0	19,6	18,6	37,8
	35 - 39 ans	15,6	20,6	17,3	39,7	14,6	16,4	15,4	48,5	16,5	16,8	16,6	28,8	19,3	12,1	15,9	36,2	16,2	16,4	16,3	36,2
	40 - 44 ans	13,9	12,5	13,4	31,1	15,6	15,3	15,5	45,0	9,2	7,5	8,7	24,5	15,7	12,8	14,3	42,5	11,9	11,6	11,8	35,2
	45 - 49 ans	18,4	13,7	16,8	27,1	18,7	16,5	17,7	42,6	9,7	8,3	9,3	25,6	18,9	19,8	19,3	48,8	13,7	13,5	13,6	35,4
	50 - 54 ans	19,8	11,1	16,9	21,8	19,5	18,8	19,2	44,6	18,4	17,6	18,2	27,6	21,0	24,3	22,6	51,3	19,1	18,1	18,7	34,7
	55 - 59 ans	8,6	4,8	7,4	21,6	13,8	12,3	13,1	42,6	14,0	12,6	13,6	26,4	11,9	15,7	13,7	54,5	13,1	12,0	12,7	33,9
	60 ans et +	2,7	2,0	2,5	27,1	6,4	4,9	5,7	39,2	4,4	3,7	4,2	25,3	7,0	7,6	7,3	49,8	4,8	4,5	4,7	34,1
Total				33,3				45,6				28,6				47,6				35,8	

Source : DPE B3

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 6,7 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 18,0 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 12,8 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 13,6 % de femmes.

TABLEAU IV – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur France – Public – 1997-1998

Disciplines et fonctions	Corps	Professeurs			Total
		Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	
DROIT	Second degré (1)	764	584	3	(4) 1 351
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	11	7		18
	Total	775	591	3	1369
LETTRES	Second degré (1)	2 938	3 513	5	6 456
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	261	70	7	338
	Total	3 199	3 583	12	6 794
SCIENCES	Second degré (1)	2 495	1 618	538	4 651
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	54	7	6	67
	Total	2 549	1 625	544	4 718
TOTAL	Second degré (1)	6 197	5 715	546	12 458
	Maîtres de conférences stagiaires (2)	326	84	13	423
	Total	6 523	5 799	559	12 881

Source : DPE B3

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Professeurs de lycée professionnel, PEGC, adjoints d'enseignement, instituteurs et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB. Les 12 458 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau V dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ». Les 423 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau V dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps des maîtres de conférences.

60,9 % de l'effectif enseignant de l'enseignement supérieur. Ils se composent de 36,2 % de professeurs des universités, 60,2 % de maîtres de conférences et 3,5 % d'assistants titulaires. Cette population connaît une progression globale de 1,8 % en un an et de 31,7 % sur les dix dernières années.

L'âge moyen est de 53 ans 9 mois pour un professeur titulaire, de 45 ans 7 mois pour un maître de conférences titulaire ou stagiaire contre, respectivement, 53 ans 3 mois et 45 ans 10 mois en 1996-1997. L'âge moyen est, globalement, plus élevé en lettres et sciences humaines et en médecine. Le tableau III donne les struc-

tures détaillées par âge. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus varie de 43,5 % en droit à environ 55,7 % en lettres et santé.

DEPUIS DIX ANS, LE TAUX DE FÉMINISATION PROGRESSE SENSIBLEMENT DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

13,8 % des professeurs et 35,8 % des maîtres de conférences sont des femmes. Pour mémoire, ces taux étaient respectivement de 9 % et 30,7 % il y a dix ans et de 13,7 % et 35,5 % en 1996-1997.

Ce taux de féminisation est globalement plus important dans les tranches d'âge plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé.

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 27,6 % à 37 % entre 1988 et 1998 et, particulièrement, de 28 % à 42,4 % en droit, de 38 % à 50 % en lettres et de 20,4 % à 30,4 % en sciences.

L'étude du tableau sur les âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs (tableau VI p.5) permet de constater des écarts selon les grandes disciplines. En effet,

TABLEAU V – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France – Public – 1997-1998

Positions administratives		Titulaires et stagiaires du supérieur	2 nd degré affectés ou détachés dans le supérieur (1)	Non fonctionnaires (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs	1 895	6	361	2 262	42	20	62	2 324
	Maîtres de conférences	3 152	15	669	3 836	41	49	90	3 926
	Assistants titulaires	637	–	–	637	15	24	39	676
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	2 160	2 160	–	–	–	2 160
	Autres (6)	–	1 351	–	1 351	–	–	–	1 351
	Total	5 684	1 372	3 190	10 246	98	93	191	10 437
LETTRES	Professeurs	3 666	12	231	3 909	43	21	64	3 973
	Maîtres de conférences	7 653	69	518	8 240	111	86	197	8 437
	Assistants titulaires	318	–	–	318	2	8	10	328
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	2 195	2 195	–	–	–	2 195
	Autres (6)	–	6 456	1 053	7 509	–	10	10	7 519
	Total	11 637	6 537	3 997	22 171	156	125	281	22 452
SCIENCES	Professeurs	6 843	16	326	7 185	122	81	203	7 388
	Maîtres de conférences	14 267	31	420	14 718	117	229	346	15 064
	Assistants titulaires	514	–	–	514	20	82	102	616
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	5 309	5 309	–	–	–	5 309
	Autres (6)	–	4 651	–	4 651	7	11	18	4 669
	Total	21 624	4 698	6 055	32 377	266	403	669	33 046
SANTÉ	Professeurs	4 569	3	34	4 606	15	26	41	4 647
	Maîtres de conférences	3 152	–	16	3 168	14	47	61	3 229
	Assistants titulaires	181	–	–	181	–	43	43	224
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)	–	–	4 058	4 058	–	–	–	4 058
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	129	129	–	–	–	129
	Autres (6)	–	–	–	–	–	–	–	–
Total	7 902	3	4 237	12 142	29	116	145	12 287	
TOTAL	Professeurs	16 973	37	952	17 962	222	148	370	18 332
	Maîtres de conférences	28 224	115	1 623	29 962	283	411	694	30 656
	Assistants titulaires	1 650	–	–	1 650	37	157	194	1 844
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)	–	–	4 058	4 058	–	–	–	4 058
	Attachés et moniteurs (5)	–	–	9 793	9 793	–	–	–	9 793
	Autres (6)	–	12 458	1 053	13 511	7	21	28	13 539
Total	46 847	12 610	17 479	76 936	549	737	1 286	78 222	

Source : DPE B3

(1) Titulaires d'autres corps, affectés dans l'enseignement supérieur, y compris pendant la période où ils sont stagiaires d'un corps du supérieur.

(2) Associés et personnels temporaires (en particulier en médecine).

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères.

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental.

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

les âges moyens de recrutement et du stock sont globalement plus élevés en lettres et en médecine. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour motif le mode de recrutement (agrégation du supérieur) qui permet de les intégrer plus jeunes dans ce corps. L'âge moyen de départ en retraite, quant à lui, est de 62 ans et demi pour les maîtres de conférences et de 63 ans et demi pour les professeurs des universités.

PARMI LES PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ PRÉSENTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, LA PART DES PROFESSEURS AGRÉGÉS PROGRESSE

Les personnels du second degré affectés dans l'enseignement supérieur représentent 16,2 % de l'ensemble. Ils se répartissent entre les professeurs agrégés pour 49,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 45,9 % et les autres enseignants du second degré : adjoints d'enseignement,

professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges, enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers), etc., pour 4,4 %.

Cette population affectée dans l'enseignement supérieur est répartie entre les instituts universitaires de formation des maîtres (environ un quart), les instituts universitaires de technologie (moins d'un tiers) et les universités (plus d'un tiers). Les professeurs agrégés représentent 52 % de ces effectifs (tableau IV p.3) contre 51,1 % l'année précédente, si l'on exclut les enseignants de type ENSAM au nombre de 540.

TABLEAU VI – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires par corps et grande discipline (hors enseignants en surnombre)
France – Public – 1997-1998

Grandes disciplines	Corps	Maîtres de conférences			Professeurs des universités		
		Recrutement au 1/9/1997	Stock 1997-1998	Départs en retraite 1997-1998	Recrutement au 1/9/1997	Stock 1997-1998	Départs en retraite 1997-1998
Droit	Effectif	294	3 167	25	86	1 846	23
	Âge moyen	32 ans 3 mois	43 ans 2 mois	63 ans 10 mois	37 ans 8 mois	50 ans 8 mois	63 ans 10 mois
Lettres	Effectif	643	7 737	185	232	3 521	154
	Âge moyen	37 ans 8 mois	46 ans 10 mois	62 ans 10 mois	48 ans 1 mois	54 ans 3 mois	63 ans 3 mois
Sciences	Effectif	911	14 318	295	295	6 757	192
	Âge moyen	31 ans 2 mois	44 ans 2 mois	62 ans	42 ans 6 mois	52 ans 7 mois	62 ans 10 mois
Pharmacie	Effectif	50	1 093	16	28	612	25
	Âge moyen	33 ans 4 mois	46 ans 7 mois	62 ans 4 mois	44 ans 7 mois	54 ans	63 ans 11 mois
Médecine	Effectif	77	1 630	25	154	3 582	51
	Âge moyen	36 ans 10 mois	49 ans	63 ans 3 mois	42 ans 6 mois	53 ans 10 mois	65 ans 9 mois
Odontologie	Effectif	20	430	12	8	85	
	Âge moyen	38 ans 6 mois	49 ans 3 mois	65 ans 9 mois	45 ans 1 mois	54 ans 6 mois	
Total	Effectif	1 995	28 375	558	803	16 403	445
	Âge moyen	33 ans 9 mois	45 ans 3 mois	62 ans 6 mois	43 ans 8 mois	52 ans 10 mois	63 ans 5 mois

Source : DPE B3

L'APPORT ENRICHISSANT DES ENSEIGNANTS EXTÉRIEURS

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés, recrutés à titre temporaire :

- enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,6 %) ;

- attachés temporaires d'enseignement et de recherche (31,7 %) et moniteurs (23,8 %) qui assument des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ;

- assistants des disciplines médicales (23 %) ;

- lecteurs et maîtres de langue étrangère (6 %).

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPREND ÉGALEMENT DES CORPS À STATUTS PARTICULIERS

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 070 personnels à statut particulier comprenant 102 astronomes, 111 astronomes adjoints, 37 physiciens et 44 physiciens

TABLEAU VII – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur
France – Public – 1997-1998

Académie	Catégorie	Professeurs	Maîtres de conférences	Second degré	Total	%
Aix-Marseille		961	1 472	393	2 826	4,7
Amiens		295	529	257	1 081	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane		73	158	101	332	0,5
Besançon		283	510	358	1 151	1,9
Bordeaux		850	1 383	486	2 719	4,5
Caen		313	550	242	1 105	1,8
Clermont-Ferrand		360	648	241	1 249	2,1
Corse		33	94	55	182	0,3
Créteil		814	1 361	738	2 913	4,8
Dijon		318	496	268	1 082	1,8
Grenoble		788	1 332	588	2 708	4,5
La Réunion		41	137	101	279	0,5
Lille		937	1 911	1 003	3 851	6,4
Limoges		199	299	140	638	1,1
Lyon		1 203	1 848	791	3 842	6,4
Montpellier		754	1 130	388	2 272	3,8
Nancy		700	1 228	556	2 484	4,1
Nantes		689	1 228	551	2 468	4,1
Nice		440	645	278	1 363	2,3
Orléans		468	845	400	1 713	2,8
Paris		2 922	4 196	878	7 996	13,2
Poitiers		381	715	368	1 464	2,4
Reims		293	512	254	1 059	1,7
Rennes		753	1 474	677	2 904	4,8
Rouen		362	665	353	1 380	2,3
Strasbourg		709	1 012	411	2 132	3,5
Toulouse		952	1 666	651	3 269	5,4
Versailles		1 050	1 860	899	3 809	6,3
Hors académie (Pacifique)		21	58	32	111	0,2
Total		17 962	29 962	12 458	60 382	100

Source : DPE B3

adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 45 professeurs, 26 sous-direc-

teurs et 11 assistants des grands établissements ;

- Conservatoire national des arts et métiers : 77 professeurs, 14 sous-directeurs, 5 chefs de travaux et 14 assistants ;

- École centrale des arts et manufactures : 14 professeurs de 1^{ère} classe et 9 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 108 directeurs d'études et 83 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 118 directeurs d'études et 42 maîtres de conférences ;

- Muséum d'histoire naturelle : 95 professeurs et 115 maîtres de conférences. Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE B3 / DPD

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'information* 98.33, 97.29, 95.40 et 95.02, MEN-DPD.

SOURCES ET MÉTHODES

Les informations statistiques sur les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants (DPE). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des rectorats. Les moniteurs sont recensés sur la base des informations fournies par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du document relatif au contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur (DAF B1).

La situation est celle du mois de mai 1998, caractéristique de l'année universitaire 1997-1998.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs).

Les tableaux I à III sont présentés par disciplines et selon la fonction, les tableaux IV et V par disciplines et par corps.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les langues et littérature, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, au service national, en position de hors cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 56 professeurs d'université, 237 maîtres de conférences et 1 532 enseignants du second degré.